

PATA – ANTA DA AZURRAGUE 2025 PROPOSTA DE TRABALHOS

Cláudio Monteiro, Alexandra Figueiredo, Adolfo Silveira (Coordenação)

alexfigal@ipt.pt, cmonteiro@autonoma.pt, aasilveira@autonoma.pt

DESCRIÇÃO GERAL

O presente PATA visa requerer autorização para trabalhos arqueológicos na Anta de Azurrague (CNS 25072), ano de 2025, no mês de julho e setembro.

Os trabalhos de investigação decorrem no âmbito do projeto MEDICE II, aprovado pelo Património Cultural I.P.

O documento apresenta os objetivos, critérios metodológicos e científicos, questões de relação com a comunidade e resultados esperados com os trabalhos de continuidade a decorrer no sítio arqueológico.

WWW.CAAPORTUGAL.PT

Entidades Parceiras

Conteúdo

Descrição geral	1
1. Equipa técnica do projeto	3
2. Enquadramento Arqueológico Geral	5
4. Enquadramento geológico e paisagem geomorfológica	7
5. A Anta do Azurrague.....	7
6. Contexto Micro-Espacial da Anta da Azurrague.....	13
5. Descrição e Metodologia dos Trabalhos	14
• A escavação será realizada manualmente, utilizando picos, colherins, escovas e pinceis.	16
• Em contextos arqueológicos delicados ou quando materiais vulneráveis forem encontrados, a escavação será feita com equipamento de precisão, como estiletos e pinceis finos, sempre supervisionada ou realizada por conservadores para garantir a integridade dos materiais e dados.	16
• Para vestígios osteológicos humanos, o acompanhamento será feito por antropólogos, enquanto os arqueozoólogos estarão presentes para analisar vestígios de fauna.	16
• Em campo, estarão presentes os antropólogos (Mestre Daniel Alves e Augusto Ferreira) e o arqueozoólogo (Doutor Anderson Tognoli).....	16
• As terras recolhidas durante a escavação serão crivadas e analisadas antes do descarte.	17
• Todos os objetos arqueológicos serão georreferenciados, etiquetados e armazenados em sacos plásticos adequados, sendo transportados para o laboratório de campo, que será localizado em espaço cedido pela Junta de Freguesia.....	17
• Os materiais osteológicos serão igualmente georreferenciados e etiquetados, mas serão acondicionados em sacos plásticos e posteriormente colocados em caixas para transporte e reserva adequados.	17
• Os dentes serão manuseados com luvas, armazenados em tubos tipo Eppendorf e selados a vácuo para preservação bioquímica, incluindo análises de DNA, isótopos e datação.	17
• Partes dentárias de mandíbulas também serão seladas a vácuo, e após análise preliminar pelos antropólogos, alguns vestígios serão encaminhados para o laboratório de ADN antigo, parceiro do projeto.	17
5. Local de depósito de espólio e documentação.....	17
6. Publicação de resultados científicos e divulgação	17
6.1. Artigos publicados.....	18
6.2. Apresentações em eventos científicos:.....	18
6.3. Relação com a comunidade.....	19
7. Bibliografia	19

1. Equipa técnica do projeto

Arqueologia (interpretação, análise de contextos e materiais)

Alexandra Figueiredo – Doutorada em Arqueologia e Pré-história pela Universidade do Porto – Investigadora do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra e Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa – Docente do Instituto Politécnico de Tomar

Cláudio Monteiro – Doutorando em Quaternário, Materiais e Culturas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Pós-graduado em Arqueologia Subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar- licenciado em Conservação e Restauro Pelo Instituto Politécnico de Tomar - investigador do Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa - presidente da CAAPortugal

Katina Lillios – Doutorada em Arqueologia pela Universidade de Yale – Docente do departamento de antropologia da Universidade Iowa.

Adolfo Silveira – Doutorado em História Moderna pela Universidade do Porto – Investigador do Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa - Docente da Universidade Autónoma de Lisboa

Zooarqueologia

Anderson Tognoli – Doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, Brasil – Investigador Museu de Arqueologia e Etnologia da universidade de São Paulo, Brasil

Solange Silva – Mestre em Paleontologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa

Antropologia

Daniel Alves – Mestre em Biologia e Evolução Humanas pela Universidade de Coimbra

Augusto Ferreira – Licenciado em Antropologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra – Pós-graduado em Medicina Legal e Ciências Forenses pelo Instituto Nacional de Medicina Legal do Porto – Pós-graduado em Evolução Humana e Bioantropologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Anna Waterman - Doutorada em Antropologia Biológica pela Universidade Iowa – Docente do departamento de Antropologia da Universidade de Iowa USA.

Conservação e Restauro

Cláudio Monteiro – Doutorando em Quaternário, Materiais e Culturas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Pós-graduado em Arqueologia Subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar- licenciado em Conservação e Restauro Pelo Instituto Politécnico de Tomar - investigador do Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa - presidente da CAAPortugal

Geoprocessamento e Tecnologias de captação dados

Alexandra Figueiredo – Doutorada em Arqueologia e Pré-história pela Universidade do Porto – Investigadora do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra e Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa – Docente do Instituto Politécnico de Tomar

Equipa

Cláudio Monteiro (Fotogrametria e 3D) Doutorando em Quaternário, Materiais e Culturas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Pós-graduado em Arqueologia Subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar- licenciado em Conservação e Restauro Pelo Instituto Politécnico de Tomar - investigador do Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa - presidente da CAAPortugal

Rui Gonçalves (Geofísica) – Doutorado em Ciências Geofísicas e da Geoinformação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – Docente do Instituto Politécnico de Tomar.

Carlos Esquetim (Desenho) – Mestrado em História pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Daivisson Santos (Fotografia) – Licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, Brasil – Pós-graduado em Arqueologia Subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar – Pós-graduado em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial pelo Instituto Politécnico de Tomar.

Educação Patrimonial

Sandra Peliano – Licenciada em História pela Universidade Autónoma de Lisboa – Pós-graduada em Arqueologia, gestão e educação patrimonial e arqueologia subaquática pelo Instituto Politécnico de Tomar.

Paula Cassiano – Doutorada em História pela Universidade Autónoma de Lisboa – Diretora do Museu Municipal de Alvaiázere.

Biologia

António Amorim - Doutorado em Biologia (genética humana) pela Universidade de Évora – Diretor dos Serviços de Genética e Biologia Forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses

Luís Santos – Doutoramento em biologia Evoluzionistica e Ambientale pela Università degli Studi di Ferrara, Itália – Investigador do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra – Docente do Instituto Politécnico de Tomar.

Frederico Martins – Licenciado em Biologia pela faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – Mestre em Ecologia Animal pela Universidade de Lund, Soécia.

Margarida Augusto – Doutorada em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lisboa.

Liliana Ferreira – Mestre em Fitotecnologia Nutricional para a Saúde Humana pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa – Licenciatura em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da universidade Nova de Lisboa.

Geoarqueologia

Pedro Proença – Doutorado em Paleontologia, Estratigrafia e Geo-História pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Cláudia Cruz – Doutorada em Geociência pelas Universidades do Porto e de Aveiro - Mestre em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – Investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Joana Ferreira – Doutorada em Geologia pela Universidade de Lisboa – Investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Patrícia Santos – Doutorada em Geociências pelas Universidades do Porto e de Aveiro – Investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Noel Moreira – Doutorado em Ciências da terra e do Espaço pela Universidade de Évora. Investigador do Instituto de Investigação e Formação Avançada da universidade de Évora.

Paleontologia

Solange Silva - Mestre em Paleontologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa.

Arte rupestre

Fernando Coimbra – Pós-doutorado em Arte Rupestre pela Universidade de Coimbra – Doutorado em História pela Universidade de Salamanca, Espanha – investigador do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra.

2. Enquadramento Arqueológico Geral

“O território e a arqueologia de Ourém têm sido suportes fundamentais de estudo e preocupação, que, contudo, carece de desenvolvimento contínuo quer por parte do município, quer da comunidade arqueológica. Os trabalhos de incidência neste território têm sido poucos se comparados com regiões vizinhas e possuem já alguns anos (Lillios, K., 1989; Osterbeek, L., 1993; Cruz, A., 1996; Perreira, J., 2006). O que se tem vindo a observar nos últimos anos são essencialmente os trabalhos de prospeção de obras ou derivados destes (Jesus, L., 2001; Pinto, A., 2009; Martins, H., 2010), que pela sua tipologia são sempre muito limitados no aprofundamento de questões centrais e nas problemáticas que envolveram as comunidades do passado que ocuparam esta região.

A paisagem que se observa atualmente seria muito distinta da que existia em épocas recuadas, onde os rios e as ribeiras possuíam um maior caudal e o Nabão era um recurso fundamental para a sobrevivência humana. Os canais hídricos seriam, por esse motivo, muito mais alargados e profundos, transportando água fornecida pelas diferentes nascentes, muitas delas inativas nas últimas décadas. Associada a toda esta dinâmica ambiental, os grupos humanos afluíam a estes canais para obtenção de água, diversidade biológica que usavam na sua alimentação, como o peixe, bem como o exploravam como recurso as matérias-primas que a geologia da região oferecia, usando os seixos quartzitos, que trabalhavam e transformavam em artefactos, ou o sílex, deslocando-se a jazidas para o explorar. Na zona a oeste-norte do concelho, próximo

do Agroal existem alguns nódulos com evidências de exploração e transformação, nomeadamente junto ao Nabão (informação constante em relatório de projeto anual de acrónimo PIA, desenvolvido pela mesma equipa em 2023).

A característica cársica geológica garantia a estes grupos o acesso a cavidades, lapas e algares, onde em algumas situações desenvolveram os seus cultos, nomeadamente os associados à morte. Na fase mais recente da pré-história, construíram as primeiras estruturas em pedra, duráveis, reconhecidas por nós como antas e, onde, para além de os relacionar com os mortos seriam essencialmente monumentos que refletiam preocupações e vivências das comunidades que ali habitavam (Cruz et al. 1988; Cruz et al. 1988; Cruz et al. 1998; Figueiredo, A. 2004a; Figueiredo, A. 2004b; Figueiredo, A. 2004c; Figueiredo, A. 2005; Figueiredo, A. 2007; Figueiredo, A. et al. 2005; Figueiredo, A. et al. 2007; Figueiredo, A. 2007a; Figueiredo, A. 2007b; Figueiredo, A. 2009; Figueiredo, A. 2010; Figueiredo, A. 2011; Figueiredo, A. 2012; Figueiredo, A. 2013; Figueiredo, A. 2013a; Figueiredo, A. 2013b; Figueiredo, A. 2013c; Figueiredo, A. 2013d; Figueiredo, A. 2017; Figueiredo, A. 2019; Figueiredo, A. 2019; Figueiredo, A. 2021; Figueiredo, A. et al. 2014; Figueiredo, A. et al. 2018; Figueiredo, A. et al. 2023; Figueiredo, A. et al. 2017; Figueiredo, A. et al. 2020a; Figueiredo, A. et al. 2022; Figueiredo, A. et al. 2017; Figueiredo, A. et al. 2014; Figueiredo, A. et al. 2024; Figueiredo, A. et al. 2011; Figueiredo, A. et al. 2014; Oosterbeek 2004).

Com o passar do tempo, já após o Calcolítico fixaram-se em zonas estratégicas e férteis, tendo ocupado, essencialmente após o III milénio, o topo de alguns cumes, para melhor controlo de defesa. Nesta altura a metalurgia começou a ser uma das técnicas inovadoras para o fabrico de nova utensilagem, emergindo com ela preocupações de defesa de recursos e novas estratégias de contacto para a disseminação destes artefactos entre comunidades. Sobre esta questão importa perceber e datar com precisão as diferentes cumeadas ocupadas, pois registamos, sem possibilidade de uma comparação cronológica condigna, sítios que apresentam estruturas defensivas muralhadas e outras sem estas defesas estruturais evidentes. Esta problemática é fundamental para a perceção do desenvolvimento e necessidade de defesas estruturais por diferentes grupos ou pela presunção temporal dos acontecimentos e dinâmicas que ocorreram na região no decorrer do final da pré-história e proto-história. É intuito do projeto MEDICE II perceber com maior exatidão a ocupação humana de regime habitacional na região, que, contudo, não é lugar para este relatório (Figueiredo, A. & Monteiro, C. em prelo).

Importa também compreender melhor a vida social e económica, focando-nos, como elemento principal de mobilidade, no Nabão, que seria com certeza uma via fácil e rápida de escoamento de produtos ou importação de matérias, permitindo um contacto entre o sul e o norte e fazendo desta zona uma área de troca de influências, ideias e acessos a diferentes recursos que seriam explorados nas regiões vizinhas ou na inversão, importados para a região. Parte das questões que podemos associar à compreensão social e também de afluência de produtos pode ser visível no sistema cultural, cerne do estudo do projeto MEDICE II, pela escavação arqueológica da Anta da Azurrague ou Zurruga, como também é conhecida.

4. Enquadramento geológico e paisagem geomorfológica

A área de estudo localiza-se no Maciço Calcário Estremenho (MCE) entre a bacia de Ourém e a bacia do Tejo. O MCE é definido por unidades sedimentares do Jurássico Médio e Superior, predominantemente compostas por calcários, dolomitos, margas e arcoses. Geomorfológicamente, a área em estudo enquadra-se no vale de Azurrague na Serra de Aire e Planalto de S. Mamede. A drenagem na área da Anta de Azurrague é feita pela Ribeira de Chão de Mações pertencente à bacia do Tejo. A Serra de Aire e Planalto de S. Mamede constitui uma extensa região separada da plataforma litoral e tem a sua altitude máxima entre Mira de Aire e S. Mamede e desce em degraus até à bacia de Ourém (Manuppella et al., 2000).

5. A Anta do Azurrague

O Dólmen do Azurrague localiza-se no concelho de Vila Nova de Ourém, na freguesia de Alburitel (mapa 1 e 2), numa região de vale aberto. Atualmente a paisagem encontra-se muito modificada, principalmente devido à construção da IC9 que se encontra pouco mais de 30 metros do monumento.

Mapa 1 – Localização de Alburitel no concelho de Ourém e sua integração no mapa de Portugal.

No micro contexto arqueológico, a anta localiza-se no vale do Azurrague.

Mapa 2 – Localização da Anta da Azurraque sobre Carta Militar 1.25 000.

Foram, até à data, recuperados, para além dos materiais osteológicos, que apresentam um NMI de 6, um total de 73 lascas, maioritariamente de quartzito, 7 lâminas e 2 lamelas, a maioria em sílex e chert. Foram recolhidos 2 machados e 2 enxós em anfibolito, 2 placas em micaxisto. Observaram-se ainda 7 pontas de seta em sílex, 9 núcleos líticos maioritariamente em quartzito e 34 macrolíticos. No que diz respeito às cerâmicas, foram exumadas nas camadas superficiais vários fragmentos de cerâmicas recentes, do período histórico Moderno/Contemporâneo fruto de contaminação do local ao longo do tempo. Já nos níveis arqueológicos antigos foram recolhidos diversos fragmentos cerâmicos de olaria pré-histórica, com um número mínimo de 7 recipientes que se encontram em fase de estudos e conservação em laboratório.

A estratigrafia é de certo modo, com os dados presentes até ao momento composta por 4 estratos com duas interfaces (mapa 3 e 4). A camada UE1 corresponde à última deposição natural sobre o local, onde ocorre a atual atividade biológica. Na zona da camara localiza-se a UE2, uma camada escura carbonizada, fruto de queimadas e despejo de detritos oriundos da limpeza dos terrenos circundantes, contaminando a camada UE3 originando a camada de interface entre a UE2 e UE3, que ficou designada por interface UE2/2. Consideramos esta interface para melhor entendimento da sucessão de sedimentos e deposições no monumento. Considera-se a UE3 a primeira camada de ocupação pré-histórica que ocupa todo o monumento sendo, já perceptível no corte 2 a UE4, apresentando um baixo nível de ocupação. A interface 2/3 ocorre no exterior do monumento, entre a UE2 e a possível UE4. Esta questão está em aberto atendendo a que somente ficamos na UE2/3 durante as escavações.

No interior da camara ficamos essencialmente na camada UE2/2, que designamos como interface, corte 3, perfil 3, onde se observa a maior deposição e potência de sedimentos revolvidos. A UE2 é fruto de contínuos amontoados de podas das oliveiras e videiras, ainda na memória local, que eram depois queimadas, contidas pelos esteios da camara. A diferença

entre a UE1 e UE2 parece-nos evidente pelos detritos em que uma delas se regista ao longo de todo o sítio arqueológico e a outra está circunscrita à camara.

Mapa 3 – Cortes estratigráficos, perfis realizados e matriz de Harris.

Representação geral e esquemático das camadas estratigráficas do perfil 1 Anta do Azurrague I

Mapa 4 – Corte estratigráfico geral extrapolado do perfil

No corredor, foram realizados os cortes 1 e 2, observados no perfil 1 e 2, que foram mais aprofundados, observando-se a UE3, com deposições pré-históricas bem preservadas, mas numa camada relativamente curta. Da UE3 observa-se no final do corredor a UE4.

A primeira campanha de escavação desvendou um conjunto diversificado de artefatos líticos, incluindo lascas e núcleos de sílex, algumas pontas de seta e lâminas, fragmentos cerâmicos não decorados de formas esféricas e troncocónicas abertas, uma quantidade considerável de artefatos polidos e duas placas retangulares de micaxisto, possivelmente utilizadas para afiar utensílios polidos. Além disso, foram encontrados restos osteológicos humanos e de fauna. No interior da câmara, foi registado um grande número de artefatos macrolíticos nos últimos depósitos, que já estavam bastante perturbados; esses artefatos parecem estar ausentes na área do corredor.

Os macrolíticos encontrados consistem em fragmentos de grandes lascas e núcleos trabalhados em quartzito, utilizando técnicas tradicionais ancestrais, sugerindo uma continuidade das práticas culturais na região do Alto Nabão.

É relevante o contexto pertinente da deposição de diversos artefactos polidos de um conjunto de machados, enxós e polidores, num único espaço e momento de deposição, considerada *in situ*, presente, junto ao esteio preservado do corredor.

Relativamente aos restos osteológicos humanos, foram exumados vários fragmentos de ossos mal preservados, em contextos remexidos, incluindo partes de mandíbulas e maxilares, bem como dentes soltos, totalizando um número mínimo de seis indivíduos, conforme o método de Silva (1993), observando-se adultos e não adultos. A análise antropológica indicou que parte do conjunto apresentava sinais de imolação pós-enterramento, resultante de alterações tafonómicas e/ou antrópicas. As amostras remetidas para datação tiveram em conta este fator, no sentido de não se cair em erro de repetir a datação de um mesmo indivíduo.

Os dados apresentados permitem concluir que estamos perante deposições do Calcolítico Médio a Final.

Foram realizadas 6 datações (tabela 1).

Se considerarmos que se tratam de deposições primárias, pode concluir-se que a ocupação da Anta da Azurrague se prolongou por cerca de 400 anos. Esta questão é visível na datação AZ24.D02/2024N2 e na datação AZ24.D06/2024N6, nomeadamente com 4482+-33BP e 4066+-35BP.

A datação mais antiga foi obtida sobre um dente molar presente junto ao esteio da cabeceira na zona mais a norte do monumento megalítico e a mais recente próximo ao esteio 1, na passagem entre o corredor e a camada.

As deposições de machados, nomeadamente o conjunto *in situ* observado com presença de diferentes objetos polidos, entre eles 2 machados, 2 enxós e 2 polidores estão integrados num contexto que apresenta a datação 4324+-33, isto é, no Calcolítico Médio. Também o contexto com o número AZ24.D05/2024N5 apresenta a deposição de um pequeno machado polido, concluindo-se que durante este período, que apresenta um intervalo de 100 anos foi característico e relevante a deposição deste tipo de materiais.

Sensivelmente por volta da altura da deposição dos machados registamos a deposição de elementos humanos noutra contexto, no AZ24.D03/2024N3, apresentando uma diferença de 6 anos, com um erro de 33 anos.

Na passagem do corredor para a camara realizamos datações em 3 grupos, o AZ24.D01/2024N1; AZ24.D03/2024N3; AZ24.D06/2024N6, com as datações: 4159+-36BP; 4330+-33BP; 4066+-35BP que registam diferentes deposições na mesma área, pelo menos 3 atos de deposição distintos.

Sítio	ref. Lab.	Resultados	descrição
Anta do Azurrague	AZ24.D01/2024N1	4159+-36BP	Fragmento de dente de criança
Anta do Azurrague	AZ24.D02/2024N2	4482+-33BP	Dente Molar
Anta do Azurrague	AZ24.D03/2024N3	4330+-33BP	Fragmento de osso
Anta do Azurrague	AZ24.D04/2024N4	4324+-34BP	Fragmento de osso
Anta do Azurrague	AZ24.D05/2024N5	4244+-34BP	Fragmento de osso
Anta do Azurrague	AZ24.D06/2024N6	4066+-35BP	Dente incisivo

Tabela 1 – Resultados das datações absolutas

Associado às diferentes deposições e artefactos, registámos uma fauna predominantemente de pequeno porte, incluindo coelhos, lebres e cabras. Registou-se ainda uma pequena espinha de peixe. Ainda que bastante relevante não conseguimos com exatidão garantir a sua associação a uma unidade pré-histórica. Contudo, a observação de um peso de rede em quartzito aponta o caminho para uma exploração piscatória destas comunidades e deposição de elementos desta economia aos ritos culturais associados. Também os isótopos de carbono e azoto obtidos nas análises efetuadas e que foram datados registam uma alimentação mista de legumes e plantas C3, com via fotossintética (todas as árvores, trigo, cevada, bolota, etc.) e C4, bem como algumas proteínas carnívoras ou peixes, observando-se em todas as análises uma integração de ^{13}C entre -19.76 e -20.24 e ^{15}N entre 7.68 e 8.57, com rácio C/N entre 3.14 e 3.20. Valores todos muito homogéneos que indicam uma alimentação muito semelhante nas amostras datadas.

Numa comparação relativa baseada na tipologia das pontas de seta e botões com laço, parece enquadrar-se na transição do 4º para o 3º milénio, apresentando muitas analogias, incluindo semelhanças construtivas, com a ocupação de Rego da Murta I (Figueiredo, 2007; 2021).

As datações assumem sobretudo uma maior semelhança com o registo de Rego da Murta II (idem, 2007; 2021) (tabela 2), integrando, no entanto, os momentos de ocupação de Rego da Murta I.

Na análise temporal possui ainda sincronia com ocupações do Cadaval, Ossos, Morgado Superior, Lapa da Furada e Algar da Água (tabela 2).

Datações Região Centro

Tabela 2 – Comparação com datações absolutas na região, realizadas sobre ossos.

Construtivamente, trata-se de um monumento megalítico típico, um dólmen de câmara poligonal com um corredor curto, que se poderia prolongar cerca de 3 metros. A presença de lajes caídas, cobertas por sedimentos, incluindo a observada no interior da camada poderá reservar contextos bem conservados por baixo, bem como abre caminho à possibilidade e presença das lajes do corredor ainda poderem estar enterradas.

Existe protocolo de autorização de trabalhos arqueológicos com os proprietários, estando assinado juntamente com a Junta de Freguesia de Alburitel.

Atendendo ao disposto dos artigos legais sobre precedência informamos que, por nossa honra, existe acordo de autorização realizada.

Acesso: Localiza-se junto à IC9, do lado esquerdo da estrada que cruza a mesma, por baixo da ponte do IC9, proveniente de Alburitel em direção à Pedreira (mapa 5).

Mapa 5 – Ortofoto da localização da Anta da Azurrague. Fonte: Google Earth.

6. Contexto Micro-Espacial da Anta da Azurrague

Nas proximidades são conhecidos mais dois locais arqueológicos referenciados e confirmados pelo projeto PIA (Monteiro, C. & Figueiredo, A. 2023), contemporâneos ao monumento. A sudeste, a cerca de 500 metros, junto à pedreira de Cabeço do Cão, CNS 25137, foi confirmada a presença de uma ocupação (habitat) Pré-histórica, calcolítica, contemporânea do monumento, enquadrada na vertente sul a meia encosta da ribeira que deriva do vale (mapa 6).

A sudoeste a cerca de 2km de distância na continuação do mesmo vale existe o sítio da Lapa da Furada, uma cavidade intervencionada também em 2024 pelo projeto MEDICE II, referenciada em 2023 pelo projeto PIA, como sítio arqueológico depois de se terem encontrado vestígios osteológicos humanos datados por radiocarbono do 4 milénio a.C.

A continuação do vale para nordeste, culmina na povoação de Vale dos Ovos onde é referenciada, a Anta da Serra da Seara, CNS 19019, também referida como Anta da Pala dos Ladrões ou Anta de Vale dos Ovos, cuja localização e confirmação não foi possível aferir com os dados disponíveis. A falta de confirmação no terreno pela nossa equipa deixa em aberto se a referência remetida por outro projeto, sobre a Anta da Serra da Seara será ou não a mesma mencionada por João Alvim, em 1961, na sua Monografia de Ourém, que ficou designada por Pala ou Mesa dos Ladrões ou Anta do Vale dos Ovos. Este menciona que “a menos de 8 Km, da atual estrada de Chão de Maças, houve uma anta conhecida por «Mesa dos Ladrões»”. A notícia tinha sido primeiramente publicada por Manuel José da Costa e Silva, no Jornal Elvense de 1884. A estrada atravessava, por Vale de Ovos, em Chão de Maças. As descrições apontam-na como uma grande laje, irregular, bastante espessa, sobreposta sobre outras enterradas, a

que deram a designação de mesa. As lendas orais mencionam que seria nessa zona que as quadrilhas de ladrões repartiam as presas e bens, dando origem a conflitos e mortes, visíveis pelo reconhecimento de ossos humanos que se observam em redor. Associada também se fala de estórias e contos sobre o rei moiro que viveu na região, que terá mandado colocar argolas em ferro, presas à mesa, para fazer público a ato de traição das mulheres infiéis, para serem devoradas por animais e que esses ossos humanos seriam também fruto destas práticas antigas. Cerca de 20 anos antes da notícia, em 1863, existem descrições de que a mesa mediria em eixo 5 metros por 3 metros e possuiria manchas amarelas e vermelhas. Em 1903, J.M.Sousa, sobre a Mesa dos Ladrões refere, que esta terá sido destruída para acesso à pedreira de “belos mármore”.

Mapa geoespacial 3D Vale do Azurrague

- Ribeira
- Anta do Azurrague I
- Habitat Cabeço do Cão
- Lapa da Furada
- Anta da Serra da Seara (Anta de Vale dos Ovos)
- localização portal do geoportal
- ▭ Vale do Azurrague

Mapa 6 – Imagem de satélite de sudeste para noroeste, onde é possível observar a indicação da localização do vale da Azurrague e sítios arqueológicos referenciados em texto.

5. Descrição e Metodologia dos Trabalhos

A investigação da Anta do Azurrague I encontra-se em estudo, avançando para o segundo ano de intervenção. Prevêem-se que os trabalhos de campo deverão decorrer no mês de junho ou julho, com uma campanha de trabalhos arqueológicos prevista para contar com cerca de 20 colaboradores. Serão executados trabalhos de preparação do local, à semelhança do ano anterior, com a aplicação de malha quadriculada de 1x1, atendendo aos pontos de referência existentes no local.

A escavação seguirá o procedimento em open area, com escavação de várias quadrículas a serem realizadas até à cota virgem. As quadrículas previstas para escavação incluem as já

escavadas em anos anteriores, não se prevendo abertura de novas quadriculas. O Mapa 7 ilustrar as cotas fixadas em 2024, a que daremos início aos trabalhos em 2025.

Mapa 7 – Imagem de LiDAR, com a representação das quadriculas e projeção do sistema de referência X,Y,Z em planta para o sítio arqueológico. A vermelho observa-se a localização dos pontos zero de X e Y, e Z. Neste mesmo mapa observa-se a localização dos pontos zero do sítio arqueológico, aos quais estão referenciados todos os objetos.

Ainda em perfil (mapa 8) se observa o local em perfil

Mapa 8 – Perfil do monumento, com a indicação do eixo zero de Z

A metodologia da escavação a ser aplicada no ano de 2025 será realizada abrangendo os pontos que a seguir se descrevem, com algumas atualizações para o novo ciclo de investigação.

Revê-se como novos trabalhos o levantamento LIDAR, com Matrice Free Fly Astro, categoria A3, da zona em redor ao monumento, operação que será realizado por equipa da Universidade IOWA. Este tipo de levantamento irá decorrer também na zona do Agroal e Vale das Antas, em Ourém.

Integra-se, neste pedido de autorização a prospeção direta, do Algar reconhecido em 2024, junto à Anta da Azurrague, que será realizado por espeleólogos.

A metodologia de escavação decorrerá como definida em PIPA e em decurso do PATA de 2024 para a Anta da Azurrague, centrando-se principalmente em:

- Continuação da escavação centrada nas áreas seleccionadas (mapa 9).

Mapa 9 – Planta do monumento com a numeração dos esteios e UEs observadas na última camada escavada.

- A escavação será realizada manualmente, utilizando picos, colherins, escovas e pinceis.
- Em contextos arqueológicos delicados ou quando materiais vulneráveis forem encontrados, a escavação será feita com equipamento de precisão, como estiletes e pinceis finos, sempre supervisionada ou realizada por conservadores para garantir a integridade dos materiais e dados.
- Para vestígios osteológicos humanos, o acompanhamento será feito por antropólogos, enquanto os arqueozoólogos estarão presentes para analisar vestígios de fauna.
- Em campo, estarão presentes os antropólogos (Mestre Daniel Alves e Augusto Ferreira) e o arqueozoólogo (Doutor Anderson Tognoli).

- As terras recolhidas durante a escavação serão crivadas e analisadas antes do descarte.
- Todos os objetos arqueológicos serão georreferenciados, etiquetados e armazenados em sacos plásticos adequados, sendo transportados para o laboratório de campo, que será localizado em espaço cedido pela Junta de Freguesia.
- Os materiais osteológicos serão igualmente georreferenciados e etiquetados, mas serão acondicionados em sacos plásticos e posteriormente colocados em caixas para transporte e reserva adequados.
- Os dentes serão manuseados com luvas, armazenados em tubos tipo Eppendorf e selados a vácuo para preservação bioquímica, incluindo análises de DNA, isótopos e datação.
- Partes dentárias de mandíbulas também serão seladas a vácuo, e após análise preliminar pelos antropólogos, alguns vestígios serão encaminhados para o laboratório de ADN antigo, parceiro do projeto.
- Alguns elementos ósseos serão enviados para datação, prevê-se a realização de pelo menos mais 3 datações.
- Artefactos serão cuidadosamente lavados com água da torneira, secos e etiquetados antes de serem armazenados em sacos limpos. No caso das cerâmicas serão encaminhadas para o laboratório de micro-contextos para análise de possíveis restos orgânicos preservados. Esse processo está em andamento e visa entender as condições de preservação e potencial para futuras análises.
- As cerâmicas serão observadas na sua componente tecnomorfológica e reunida em grupos de categorias semelhantes para melhor percepção de número de vasos. Se houver dúvidas sobre a associação de fragmentos a recipientes, serão feitas análises macroscópicas não destrutivas. Fragmentos que puderem ser reconstituídos serão unidos para restaurar a forma original.
- Ao final dos trabalhos de campo, o Dólmen será protegido com geotêxtil e coberto com uma camada fina de terra do próprio local.
- Serão recolhidas amostras de sedimento das diferentes camadas para estudos geológicos, a serem enviadas à Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade do Porto, nossa parceira, para análise geoquímica, proveniência e potenciais contágios.

5. Local de depósito de espólio e documentação

Encontra-se na reserva CRBA-IPT. Durante o desenvolvimento do estudo, o material ficará em reserva científica, Instituto Politécnico de Tomar.

Documentação ficará em reserva científica no Instituto Politécnico de Tomar.

6. Publicação de resultados científicos e divulgação

Os resultados previstos em PIPA foram já atingidos, no âmbito de publicações científicas.

Contudo, pretendemos publicar após os trabalhos de 2025, pelo menos mais 3 publicações.

Pretende-se ainda apresentar 3 comunicações, estando previsto uma delas ocorrer no evento da REALP, a decorrer em Évora.

6.1. Artigos publicados

- Figueiredo, A. Monteiro, C. Silveira, A. Alves, D. Cruz, C. Ferreira, S. Peliano, S. Ferreira, A. (em prelo) The Azurrague Dolmen. In the context of Megalithism in Alto Ribatejo, in *Atas of Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices*.
- Waterman, A.; Figueiredo, A. Monteiro, C.; Alves, D.; Ferreira, A.; Somerville, A.; Tykot, R.; Peate, D. 2025. People, Places and Provisions: Isotopic evidence of diet and mobility from the megalithic burials of Rego da Murta dolmens (Alvaiázere). *European Journal of Archaeology*
- Figueiredo, A. Monteiro, C. (2024) Megalithism in central Portugal, Scenarios, sacred places, rituals, death and funerary practices in recente prehistory in Alto Ribatejo. in *Atas of Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices*.
- Figueiredo, A. Monteiro, C. (2024) The Megalithic complex os Rego da Murta, convergences of the sacred and profane, of life and death, in the recent prehistoric landscape of central Portugal in *Atas of Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices*.
- Figueiredo, A. Monteiro, C. Silveira, A. (em Prelo) La Anta de Azurrague, Ourém: Primeros Datos, In *Zephyrus*, Universidad de Salamanca.
- Figueiredo, A. e Reis, S. (2024) Educação patrimonial em Alburitel: resultados de uma atividade aplicada à comunidade sénior local, in revista *Ideário Patrimonial*.
- Figueiredo, A.; Waterman, A.; Ferreira, A.; Alves, D. (2024) Bones and Rituals: a look at the remains of dolmens I and II of Rego da Murta (Alvaiázere-Portugal). Chapter 28. In *Tumuli and Megaliths in Eurasia*, Ed. Caninas, J.; Pereira, T. Félix, P.; Gaspar, I. Cambridge Scholars Publishing.

6.2. Apresentações em eventos científicos:

Comunicações

- Figueiredo, A. Monteiro, C. 2024. Megalithism in Central Portugal: Scenários, Sacred, Rituals, Death, and Funerary Practices in Recent Prehistoric in Alto Ribatejo, Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, Bulgária
- Coimbra, F. 2024. A Arqueologia e as origens pré-históricas da Música. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Cruz, C. 2024. Do Solo à História: O Papel da Geologia na Arqueologia. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Cunha, P. 2024. Exemplos de Geo-Arqueologia do Paleolítico ao Neolítico do W Ibérico - da Caracterização científica à Divulgação pública da ciência. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Alves, D. 2024. O sítio arqueológico do Algar da Malhada de Dentro: estudo e resultados dos vestígios osteológicos humanos. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.

- Monteiro, C. 2024. Arqueo-conservação - A problemática da conservação e restauro na arqueologia" Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Peliano, S. 2024. O papel da Educação Patrimonial e a sua importância na comunidade. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Figueiredo, A. MEDICE II: Logística, Dinâmicas e Resultados Preliminares. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Tognoli, A. 2024. Arqueologia dos Animais entre a coleta e Interpretação: O Caso do Algar da Malhada. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Waterman, A. 2024. Pequenos Fragmentos e Movimentos: Usando a Química Ossea arqueológica para Aprender sobre a Vida das Pessoas no Portugal Pré-Histórico. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.
- Katina, L. 2024. Agroal (Ourém) da Idade do Bronze aos Templários: Uma Avaliação Preliminar da Biografia do Sítio. Seminário Internacional. Ourém no Centro do Conhecimento.

Apresentação de posters

- Figueiredo, A. Monteiro, C., Silveira, A. 2024. Megalithic Complex of Rego da Murta, Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, Bulgária.
- Figueiredo, A. Monteiro, C., Silveira, A. 2024. The Anta da Azurrague1 or Zorrrague, Fourth International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, Bulgária.
- Monteiro,, C. Figueiredo, A. Cruz, C. Silveira, A. 2024. Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica no Vale do Nabão (Centro de Portugal), Jornadas do ICT - Instituto de Ciências da Terra da Universidade do Porto.

6.3. Relação com a comunidade

Na relação com a comunidade será realizado um seminário internacional, a decorrer em Ourém nos Paços do Concelho ou no Castelo de Ourém.

Está ainda previsto a receção de Jovens Ciência Viva, no programa Jovens em Férias no Laboratório.

7. Bibliografia

Cruz A. R., Oosterbeek L. 1988. Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da Ribeira, Tomar). Laboratório de pré-História da E.S.T.T. Tomar.

Cruz A. R., Oosterbeek L. 1988. Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da Ribeira, Tomar). Laboratório de Pré-História da E.S.T.T. Tomar.

Cruz, A. (1997) Vale do Nabão: Do Neolítico à Idade do Bronze. Universidade do Minho. Braga.

Cruz, A. R., Oosterbeek, L., Reis, R. (1998) – Quaternário e Pré-História do Alto Ribatejo (Portugal), *Arkeos* 4, Tomar.

Figueiredo, A. (2004a) – A anta I do Rego da Murta - descrição sumária dos trabalhos efetuados em 2003, *Techne*, vol. 9, Tomar, *Arqueojovem*, pp. 115-126

Figueiredo, A. (2004b) – A anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol. 9, Tomar, *Arqueojovem*, pp. 127-138

Figueiredo, A. (2004c) – O monumento romano do Rego da Murta/Ramalhal”, *Techne*, vol. 9, Tomar, *Arqueojovem*, pp. 139-150

Figueiredo, A. (2005) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, Al-madan, Almada. 2ª Série: 13, pp. 134-136.

Figueiredo, A. (2007) - Os Sistemas de Informação Geográfica na Análise de Sítios Arqueológicos: O Caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere), Figueiredo, A. e Gonçalves, A. Ed. (2007) , in *Algoritmos com História. Actas do V Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia e Património*. Leiria. Instituto Politécnico de Leiria e CAAPortugal, CD-ROM.

Figueiredo, A. (2007a) – Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história recente do Alto Ribatejo (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações, dissertação de doutoramento em Arqueologia e Pré-História, Universidade do Porto, Faculdade de Letras (Tese de Doutoramento).

Figueiredo, A. (2007b) - Entre as grutas e os monumentos megalíticos: problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, Almadan, versão digital, Al-Madan Online / Adenda Electrónica. IIª Série. 15: III.

Figueiredo, A. (2009) - Entre pedras e rituais: o Monumento II de Rego da Murta. *Revista Al-Baiaz* nº. Alvaiázere

Figueiredo, A. (2010) - Rituals and death cults in recent prehistory in Central Portugal (Alto Ribatejo), in *Documenta Praehistorica XXXVII*, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library. Pp85-94

Figueiredo, A. (2011) - Análise Intra e Inter-locais: Os Sistemas de Informação Geográfica na Análise de Sítios Arqueológicos - O Caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere), *Miscellanea: Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006)*, Vol 47 edited by Luiz Oosterbeek and Cláudia Fidalgo.

Figueiredo, A. (2012) - Rituals and death cults in recent prehistory in Central Portugal (Alto Ribatejo). *BAR International Series 2396: BAR S2396, 2012 Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe* edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. *Proceedings of the XVI IUPPS World Congress*

Floriano, 4-10 September 2011) / *Actes du XVI Congrès* Figueiredo, A. (2013) – A Pre-Historic Art Database and its Relationship with a GIS Experiment. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp226-244

Figueiredo, A. (2013a) – O sítio arqueológico da anta I de Rego da Murta. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto

Politécnico de Tomar.

http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17

Figueiredo, A. (2013b) – O sítio arqueológico pré-histórico da Faroeira (Alvaiázere): resultados de uma intervenção não intrusiva. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp52-58

Figueiredo, A. (2013c) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo (1998-2001). *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212

Figueiredo, A. (2013d) – Os menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.

Figueiredo, A. (2019) - Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente, na região de Alvaiázere. *Actas do Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia, Maças de Dona Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património*.

Figueiredo, A.; Anderson Tognoli, Claudio Monteiro, Rui Saraiva, Rui Gonçalves, Silvério Figueiredo. (2014) - O Sítio de Habitat Pré-Histórico de Loureira (Alvaiázere – Leiria – Centro de Portugal) in v. 1, n. 3 *Revista Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593. Pp. 52 a 67.
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/article/view/2512/1795

Figueiredo, A.; Benito Vilas-Estévez e Fabio Silva (2018) - O Planeamento e Orientação do Rego da Murta Dolmens (Alvaiázere, Portugal). Publicado online pela Cambridge University Press: 13 de abril de 2018, *Proceedings of the Prehistoric Society*, Volume 84, dezembro de 2018, pp. 207 – 224, DOI: <https://doi.org/10.1017/ppr.2018.4> - <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-prehistoric-society/article/abs/planning-and-orientation-of-the-rego-da-murta-dolmens-alvaiazere-portugal/D935F4ED5F18DAE795F90EF23B898736>.

Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Peixe, A.; Santos, D. (2020a) - Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere: registo preliminar dos levantamentos realizados, in *atas II Ciclo de Conferências do Monte Padrão*, com o tema "Estéticas de Poder. Expressões plásticas na II Idade do Ferro do Noroeste Peninsular", realizado em 2018. ISBN 978-972-8180-70-6.

Figueiredo, A.; Coimbra, F.A.; Monteiro, C. 2022. One cave, multiple traces: the rock art of the archaeological site of Algar da Água, Central Portugal. In, Daivakarni, V.; Singh, J.; Kumar, S. & Dahiya, R. K. (eds.), *Felicitacion Volume for Dr. Yoganand Shastri, Based on Archaeology and Culture*. Pathak Publishers and Distributors, 420-428. New Delhi.

Figueiredo, A.; Frazão, K.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Santos, D. (2017) – Abordagens preliminares sobre o sítio arqueológico XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, Distrito de Leiria, Portugal. In *Revista Antrope*, nº 8.

Figueiredo, A.; L. Oosterbeek; G. Guizi; M. Azarelo; S. Westengaard; S. Cura; G. Burenhult; A. Minelli; U. Thun Hohenstein; C. Peretto (2005) – The architectural evolution in prehistory: the Moment Past Project. *Journal of Iberian Archaeology*, vol. 7, Porto, ADECAP, pp. 75-99

Figueiredo, A.; Monteiro, C. (2024) The Megalithic Complexo of Rego da Murta: Convergences of the Sacred and Profane, of Life and Death, in the Recent Prehistoric Landscape of Central Portugal

Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Farias, D. (2013) – Conservação de Metais Provenientes de Meios Húmidos: Os Metais Arqueológicos da Gruta do Bacelinho, *Revista Memorare*, Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina, pp. 58-64.
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/1887 ISSN 2358-0593.

Figueiredo, A.; Oosterbeek, L. (2011) – Two hidden landscapes in the centre of Portugal: Rego da Murta (Alvaiázere) and Ocreza (Mação), *Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methodological biases in pre- and protohistoric landscape studies. Proceedings of the international meeting. Siena, Italy, May 25-27, 2007.* Edited by Martijn van Leusen, Giovanna Pizziolo & Lucia Sarti, BAR International Series 2320, Archeopress, Oxford, 2011. The ISBN is 978 1 4073 0903 3.

Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R. (2014) - Resultados das prospeções arqueológicas nas cavidades do Alto Nabão (Leiria - Centro de Portugal), in V.1, Nº2 *Revista Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593 pp. 1-26
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/2381/1692

Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Peixe, Alexandre (2020b) – Algar da Água (Alvaiázere): Retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média, in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 27-45.

Jesus, Luciana (2001) Relatório de Estudo de Impacte Ambiental; Vertente Patrimonial do IC9, Fátima (A1) Ourém.

Lillios, K. (1989) Excavations at Bronze Age Settlement of Agroal. In *Graduate Journal of Anthropology*. Yale.

Manuppella, G.; Telles Antunes, M.; Costa Almeida, C. A.; Azerêdo, A. C.; Barbosa, B.; Cardoso, J. L.; Crispim, J. A.; Duarte, L. V.; Henriques, M. H.; Martins, L. T.; Ramalho, M. M.; Santos, V. F.; Terrinha, P. (2000) Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000 – Notícia Explicativa da folha 27-A Vila Nova de Ourém. Departamento de Geologia. Instituto Geológico e Mineiro. Lisboa

Martins, Henriques (2010) Relatório de Estudo de Impacte Ambiental; Vertente Patrimonial do IC9, Fátima (A1) Ourém.

Monteiro, C.; Figueiredo, A. (2023) Relatório Final dos trabalhos arqueológicos do projeto PIA: Ourém no Centro do Conhecimento. CAA Portugal e Instituto Politécnico de Tomar

Oosterbeek, L. (2004) - Megaliths in Portugal: the western network revisited, Göran Burenhult (ed.), *Stones and Bones. Formal disposal of the dead in Atlantic Europe during the Mesolithic-Neolithic interface 6000-3000 BC*, Oxford, BAR-International Series 1201, pp.27-37

Pereira, J. (2006) – Carta Arqueológica do Concelho de Ourém – coordenação de Jaqueline Pereira, edição da Câmara Municipal de Ourém, Ourém

Pinto, Ana (2009) Relatório de Estudo de Impacte Ambiental; Vertente Patrimonial do IC9, Fátima (A1)
Ourém.